

O CARTE CÂT UN OM: MONOGRAFIA BIOBIBLIOGRAFICĂ „VERA OSOIANU ȘI BIBLIOTECA DIN OGLINDA UNUI DESTIN”

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii
Moldova

Rezumat: *Articolul prezintă monografia biobibliografică „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin”, elaborată în colecția „BiblioLeader” sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Colecția „BiblioLeader” este inițiată ca un proiect științific bibliografic, inserând ediții motivaționale, gen monografii aniversare, biobibliografii, culegeri in honorem și alte lucrări despre personalul de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, precum și din bibliotecile sistemului național. Acestea includ rezultate ale cercetărilor bibliografice, bibliometrice, scientometrice pe marginea publicațiilor; articole, lucrări inedite.*

Cuvinte-cheie: *monografie biobibliografică, colecția „BiblioLeader”, cercetare bibliografică.*

Abstract: *The article presents the bio bibliographic edition “Vera Osoianu and the Library from the mirror of a destiny”, published in collection “BiblioLeader” under the auspices of the National Library of the Republic of Moldova. The “BiblioLeader” collection was initiated as a scientific bibliographic project, that includes motivational publications, such as anniversary monographs, bio bibliographies, honorary collections and other works about the specialized staff of the National Library of the Republic of Moldova, as well as of other libraries from the National Librarianship System. These include results of bibliographic, bibliometric, scientometric research on publications, articles, and unpublished works.*

Keywords: *bio bibliographic monograph, „BiblioLeader” collection, bibliographic research.*

Recent a văzut lumina tiparului o lucrare inedită și impresionantă – „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin” [4]. Fiind un rezultat impunător al unui efort științific bibliografic, lucrarea este parte integrantă a colecției „BiblioLeader”, inițiată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM).

Colecția „BiblioLeader” este inițiată ca un proiect științific bibliografic, acesta urmărind câteva scopuri. În primul rând, este vorba despre responsabilitățile și atribuțiile BNRM în calitate de Centru Biblioteconomic Național, care contribuie la poziționarea vizibilă și pregnantă atât a bibliotecii în societate, cât și a personalului din cadrul acesteia. În al doilea rând,

colecția are scopul de a scoate în prim-plan și de a promova oamenii, care își dedică/și-au dedicat viața îmbunătățirii continue și asigurării maxime a funcționării Bibliotecii, a poziționării acesteia drept componentă strategică a comunității [2]. În al treilea rând, proiectul este orientat de a susține cercetarea bibliografică și asigurarea acesteia cu suport documentar metodologic și de organizare a elaborării lucrărilor de acest fel. Și nu în ultimul rând, este vorba despre contabilizarea rezultatelor cercetării specialiștilor din domeniul biblioteconomiei și științelor informării și crearea unui produs convingător de demonstrare și argumentare a activității.

Colecția „BiblioLeader” integrează ediții

motivaționale, gen monografii aniversare, biobibliografii, culegeri în onoare și alte lucrări despre personalul de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, precum și din bibliotecile sistemului național. Acestea includ rezultate ale cercetărilor bibliografice, bibliometrice, scientometrice pe marginea publicațiilor, articole, lucrări inedite.

Cum este identificat protagonistul lucrărilor din cadrul colecției? De regulă, în calitate de protagonist/protagonistă a lucrărilor sunt persoane din cadrul BNRM, Sistemului Național de Biblioteci, cadre didactice/științifice din domeniul biblioteconomiei și științelor informării, specialiști-reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale (cu merite incontestabile pentru dezvoltarea bibliotecilor), autori de publicații de diferite tipuri. Monografia biobibliografică poate fi elaborată în contextul consemnării unei aniversări/jubileu, inclusiv în memoriam.

Inițiată în anul 2020, colecția „Biblio-Leader” deja include 4 volume, dedicate personalităților de referință din domeniu: doctor habilitat Nelly Țurcan [1], Vera Osoianu [4], Ludmila Corghenci [3], Lidia Kulikovski (în curs de editare).

Revenind la monografia biobibliografică „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin”, menționăm încă odată faptul că este o lucrare amplă, cu un conținut științifico-bibliografic avansat. Este întocmită în baza unui studiu amplu al lucrărilor de profil, semnate de către protagonista acesteia – director adjunct al BNRM, cercetător, biblioteconomist merituos, „o personalitate-simbol a integrității domeniului biblioteconomic din Republica Moldova”, reprezentant al generației de aur în biblioteconomia națională, care „a manifestat un înalt devotament profesiei, demonstrând că nu a fost aleatorie alegerea bibliotecii ca scop al efortului creator, depus pe parcursul carierei sale profesionale” [4, p. 6-7].

Reliefând nemijlocit conținutul științific al monografiei biobibliografice, este de menționat că acesta este logic și consecvent structurat în următoarele compartimente:

- *Articole introductive* (în total 6) - pot fi categorisite în patru categorii în funcție de

semnatarii și conținutul acestora:

- Nota asupra ediției, semnată de către autorul Margareta Cebotari (o „poartă” a lucrării, care facilitează înțelegerea și lectura monografiei);

- Trei articole dedicate/despre protagonista lucrării, semnate de către Elena Pintilei, Ludmila Corghenci, Margareta Cebotari, Ecaterina Dmitric (omagiu, analiză bibliometrică a publicațiilor, expozeu biografic);

- Un articol semnat chiar de către protagonista lucrării „Prefața unei lucrări sau imaginara Postfață a unei urcări” (articolul conferă un caracter deosebit, inovativ lucrării, oglindind reflecțiile Verei Osoianu pe marginea monografiei și conexiunilor acesteia; articolul a fost scris la finalul elaborării lucrării, chintesența fiind prezentată în citatul ce urmează: „Între aceste coperte este o porțiune din activitatea mea și din istoria Bibliotecii Naționale, în care se regăsesc colegi, prieteni de suflet și prieteni ai Bibliotecii, întâmplări și evenimente care fac viața personală și activitatea profesională mai frumoase, mai cu esență și mai de preț. Este pentru prima dată când mă privesc, atât de clar, prin ochii altora. Recunosc că îmi place ce văd, chiar dacă conștientizez faptul că motivul unei aniversări impune un tratament special. După 43 de ani de activitate în BNRM, nu știu dacă pot afirma că toate cuvintele de apreciere scrise aici sunt un avans, dar recunosc că întotdeauna am considerat că în activitatea profesională permanent este loc de mai bine” [4, p. 11];

- Chestionarul fulger, prin intermediul căruia sunt specificate abilitățile și competențele, calitățile virtuozității protagonistei; În viziunea colegilor din mai multe biblioteci publice teritoriale Vera Osoianu este un model de profesionalism.

- *Compartimentul „Aprecieri profesionale. Omagii aniversare...”* include 18 articole, semnate de către personalități notorii din domeniul biblioteconomiei și științelor informării, din țară și străinătate;

- Nu putea fi lipsă în monografie *compartimentul „...Gratitudini pentru colegi”*, în care sunt integrate articole, semnate de către Vera Osoianu, dedicate persoanelor,

care au îmbrățișat aceeași profesiune (10 articole);

- Cele mai semnificative *studii, cercetări, contribuții relevante în dezvoltarea domeniului* sunt prezentate într-un compartiment aparte (9 articole);

- Compartimentul „Bibliografie” include 410 descrieri bibliografice (unele conținând abstracte), demonstrând diversitatea tipologică și funcțională a lucrărilor, semnate de către Vera Osoianu: monografii/volume, articole științifice în culegeri și periodice, de popularizare, interviuri etc. Publicațiile despre protagonistă (circa 40 de descrieri bibliografice) sunt reflectate într-un subcompartiment aparte; Prezintă interes deciziile metodologice ale autorilor monografiei biobibliografice (de exemplu, în descrierea bibliografică numele autorului/autorilor este indicat doar în zona de responsabilitate; nu sunt utilizate abrevieri/acronime etc.); Compartimentul „Bibliografie” are un caracter analitic, fiind prezente adnotări, descrieri ale conținutului;

- E impresionantă varietatea indexurilor auxiliare (cinci în total), acestea având menirea de a facilita regăsirea publicațiilor semnate de către Vera Osoianu și despre ea;

- Într-un final, monografia se încheie cu „Galeria foto”, prezentând protagonistă în diverse ipostaze: în familie, în activități științifice și profesionale și oferind o video-linie a vieții.

Prin conținutul său, monografia biobibliografică „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin” transmite un triplu mesaj către cei, care o vor lectura: este un omagiu adus persoanei, care contribuie substanțial la dezvoltarea domeniului biblioteconomic; este o bornă de referință pentru reprezentarea instituției prin oamenii profesioniști și nu în ultimul rând prezintă un model de fidelitate și creativitate în profesie, de implicare în sporirea competitivității și atractivității instituției, pentru recunoașterea națională și internațională.

Referințe bibliografice:

1. CERCETĂTORUL și profesorul Nelly Țurcan model de dezvoltare în profesie. Monografie biobibliografică. Chișinău, 2021. 232 p. ISBN 978-9975-3425-9-9. [citată 24 august 2021]. Disponibil: <https://zenodo.org/record/4740114#.YSTp4tQzblU>
2. INSTRUCȚIUNE-algoritm privind elaborarea monografiilor biobibliografice/biobibliografiilor în cadrul colecției „BiblioLeader”. Discutată și aprobată la ședința din 18 martie 2021 a Consiliului Redacțional al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. 3 p. Manuscris.
3. LUDMILA Corghenci: Omul din Templul Cărții și Științei. Monografie biobibliografică. Chișinău, 2020. 172 p. ISBN 978-9975-3425-6-8. [citată 24 august 2021]. Disponibil: <http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/biobibliografii>; Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1286> Disponibil: <https://zenodo.org/record/4395537#.YSTR7NQzblU>
4. VERA Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin. Monografie biobibliografică. Chișinău, 2021. 384 p. Colecția „BiblioLeader”. ISBN 978-9975-3425-8-2. [citată 24 august 2021]. Disponibil: <http://www.bnrm.md/files/publicatii/Biobibliografie%20Osoianu.pdf>; Disponibil: <https://zenodo.org/record/4537262/export/geojson#.YSSKaNQzblU>; Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1309/Biobibliografie%20Osoianu%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>